

La superfamilia *Helicoidea* Rafinesque, 1815 (Gastropoda, Pulmonata, Stylommatophora) en la provincia de Lugo (noroeste de España)

The superfamily *Helicoidea* Rafinesque, 1815 (Gastropoda, Pulmonata, Stylommatophora) in province of Lugo (NW of Spain)

Rita PESQUEIRA, Paz ONDINA y Jesús HERMIDA*

Recibido el 18-II-2002. Aceptado el 21-VI-2002

RESUMEN

El presente trabajo consiste en un estudio faunístico de gasterópodos terrestres pertenecientes a la Superfamilia Helicoidea Rafinesque, 1815, realizado en la provincia de Lugo durante los años 1997-1999. El área de estudio se ha dividido en 130 cuadrículas U.T.M. 10x10 Km, habiéndose recolectado helicoideos en 97 localidades. Teniendo en cuenta nuestros hallazgos y las citas bibliográficas se han elaborado los mapas de distribución de las diferentes especies. Se han identificado un total de 1646 ejemplares correspondientes a 19 especies, ampliándose notablemente el área de distribución conocida de la mayoría de éstas, destacando: *Prietocella barbara* (Linneo, 1758), *Ashfordia granulata* (Alder, 1830), *Ponentina subvirescens* (Bellamy, 1839) y *Oestophora silvae* Ortiz de Zárate, 1962, de las que existían únicamente citas puntuales. Se cita por primera vez para la zona de estudio *Xerotricha apicina* (Lamarck, 1822).

ABSTRACT

A faunistic study of Superfamily Helicoidea Rafinesque, 1815, from province of Lugo (Galicia, Spain) has been made during the years 1997-1999. For each species the previous records and the coordinates U.T.M. 10x10 Km of the localities where the species have been found, are included. 19 species have been identified and for the most of them, principally *Prietocella barbara* (Linneo, 1758), *Ashfordia granulata* (Alder, 1830), *Ponentina subvirescens* (Bellamy, 1839) and *Oestophora silvae* Ortiz de Zárate, 1962, we have extended notably the distribution area known. *Xerotricha apicina* (Lamarck, 1822) is recorded for the first time in this area.

PALABRAS CLAVE: Gastropoda, Pulmonata, Helicoidea, distribución, Galicia, España.

KEY WORDS: Gastropoda, Pulmonata, Helicoidea, distribution, Galicia, España.

INTRODUCCIÓN

Aunque actualmente contamos con extensos trabajos sobre la fauna malacológica gallega, que han permitido un

avance sustancial en su conocimiento, se observan discontinuidades en los datos, tanto en su aspecto faunístico como en la

* Departamento de Biología Animal. Facultade de Biología. Universidade de Santiago de Compostela. 15706 Santiago de Compostela. A Coruña. España.

distribución de las especies. Esto es debido a que los trabajos previos han consistido en estudios muy amplios, que abarcaban un área muy grande de forma heterogénea, (CASTILLEJO, 1986) o bien en estudios puntuales, en zonas concretas (SACCHI Y VIOLANI, 1977; OUTEIRO, 1988; RIBALLO, DÍAZ-COSÍN, Y CASTILLEJO, 1985). Cabe mencionar que ONDINA, HERMIDA Y OUTEIRO (1997) realizan un estudio en el que se recogen muestras de forma homogénea en un cuadrulado U.T.M. de 10x10 Km, teniendo como objetivo únicamente el occidente gallego, no incluyendo por lo tanto el área tratada en el presente artículo. En esta provincia, hemos de destacar la existencia de dos trabajos realizados en zonas muy concretas como son la Serra do Courel (Outeiro, 1988) y el Bosque dos Cabaniños (Serra dos Ancares) (RIBALLO ET AL., 1985) dado que se trata de dos de los escasos afloramientos calizos gallegos y por ello particularmente interesantes.

Estas discontinuidades que se presentan en el conocimiento de la distribución de los gasterópodos terrestres son aplicables por lo tanto a la Superfamilia *Helicoidea*, aún existiendo trabajos específicos sobre el grupo como los de CASTILLEJO (1986) y ONDINA ET AL. (1997).

Con el presente estudio se pretende cubrir algunas de las lagunas existentes referidas al conocimiento de los helicoides gallegos en su zona más oriental, la provincia de Lugo.

RESULTADOS

A partir de los muestreos realizados, se han identificado un total de 1646 ejemplares pertenecientes a 19 especies. Para cada especie se incluyen los siguientes apartados: citas previas, material examinado y un breve resumen

MATERIAL Y MÉTODOS

Durante el período 1997-1999 se ha recolectado material malacológico en la provincia de Lugo procedente de 97 localidades de las 130 cuadrículas U.T.M. 10 x 10 Km en las que se ha dividido dicha área. En cada una de ellas se realizaron muestreos diurnos y nocturnos y se examinaron los distintos hábitats donde suelen resguardarse estas especies. Así mismo se recogieron muestras de suelo y hojarasca que posteriormente fueron lavadas y tamizadas, para extraer las especies edáficas de menor tamaño. Todos los ejemplares capturados se sometieron al proceso de muerte por anoxia, sumergiéndolos en agua para facilitar su disección, conservándose posteriormente en alcohol al 70%.

A partir de los datos obtenidos, se han elaborado mapas de distribución de cada especie en cuadrículas UTM de 10x10 km (Figura 1 A-U). En dichos mapas se indican las localidades aportadas en este trabajo (●); las procedentes de la bibliografía (Δ), y aquellas localidades en que ambas citas coinciden (▲).

Para la clasificación de las especies hemos seguido a NORDSIECK (1987, 1993) añadiendo algunas modificaciones, como la de situar el grupo *Trissexodontinae* Nordsieck, 1987 como una subfamilia de *Hygromiidae*, de acuerdo con PUENTE (1994).

sobre su distribución. El listado de las localidades en las que se ha encontrado algún ejemplar de esta superfamilia, junto a su correspondiente coordenada U.T.M. y fecha de muestreo, pueden ser observadas en la Tabla I.

Familia XANTHONYCHIDAE Strebil y Pfeiffer, 1880

Subfamilia ELONINAE Gittenberger, 1979

Elona quimperiana (Férussac, 1821) (Fig. 1A)

Citas previas: ALTIMIRA (1969); CASTILLEJO (1986); ALTONAGA, GÓMEZ, MAR-

TÍN, PRIETO, PUENTE Y RALLO (1994); PUENTE (1994).

Material examinado: Localidades 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 45, 46, 47, 61, 67. Número total de ejemplares: 27.

Distribución. *Elona quimperiana* ocupa toda la cornisa cantábrica desde el País

Vasco hasta Asturias (PUENTE, 1994), continuándose esta distribución hacia Galicia, donde es más frecuente en el norte (CAZIOT, 1915; CASTILLEJO, 1986; OTERO Y TRIGO, 1989; ONDINA ET AL., 1997).

Familia HYGROMIIDAE Tryon, 1866
Subfamilia MONACHINAE Wenz, 1930

Ashfordia granulata (Alder, 1830) (Fig. 1B)

Citas previas: CASTILLEJO (1986) como *Monacha (Ashfordia) granulata* (Alder, 1830); ALTONAGA ET AL. (1994); PUENTE (1994).

Material examinado: Localidades 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 28, 29, 32, 46, 49, 52, 54, 57, 76. Número total de ejemplares: 204.

Distribución. Citada únicamente en el norte peninsular, desde el extremo occidental de Vizcaya hasta Galicia (HERMIDA, OUTEIRO Y RODRÍGUEZ, 1992; ALTONAGA ET AL., 1994; PUENTE, 1994) donde, al igual que la especie anterior, es más frecuente en la mitad norte (MACHO VELADO, 1871; HIDALGO, 1875; CASTILLEJO, 1986; ONDINA ET AL., 1997).

Cochlicella acuta (Müller, 1774) (Fig. 1C)

Citas previas: CASTILLEJO (1986).

Material examinado: Localidades 12, 14, 16, 19. Número total de ejemplares: 18.

Distribución. Es una especie frecuente en toda la costa peninsular, haciéndose sus citas más escasas en el cuadrante noroeste

(PUENTE, 1994). Aunque penetra hacia zonas del interior siguiendo las cuencas fluviales, como el valle del Ebro o el del Guadalquivir, en Galicia se comporta como una especie estrictamente litoral (HIDALGO, 1875; CASTILLEJO, 1986; ONDINA ET AL., 1997).

Prietocella barbara (Linneo, 1758) (Fig. 1D)

Citas previas: ALTIMIRA (1969), como *C. ventricosa* (Draparnaud, 1801); CASTILLEJO (1986), como *C. ventricosa*.

Material examinado: Localidades 3, 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 40, 41, 42, 46, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 79, 90, 91, 94, 95. Número total de ejemplares: 151.

Distribución. Esta especie presenta una amplia distribución por toda la península y aunque está citada en casi todos los estu-

dios malacológicos realizados a lo largo del territorio, es más frecuente en la franja litoral (MARTÍNEZ-ORTÍ, MARTÍNEZ-LÓPEZ, ROBLES CUENCA Y RODRÍGUEZ BABÍO, 1990; HERMIDA ET AL., 1992; PUENTE, 1994). Aunque en el occidente gallego su comportamiento es igualmente costero (CASTILLEJO, 1986; OTERO Y TRIGO, 1989; ONDINA ET AL., 1997), en el área de estudio se adentra claramente hacia el interior.

Subfamilia TRISSEXODONTINAE Nordsieck, 1987

Oestophora barbula (Rossmässler, 1838) (Fig. 1E)

Citas previas: ALTIMIRA (1969); RIBALLO ET AL. (1985); CASTILLEJO (1986); CASTILLEJO, RIBALLO Y DÍAZ-COSÍN (1987); OUTEIRO (1988); ALTONAGA ET AL. (1994); PUENTE (1994).

Material examinado: Localidades 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 73, 76, 77,

78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Número total de ejemplares: 300. *Distribución.* Especie atlántica, muy frecuente en todo el tercio occidental penin-

sular (NOBRE, 1941; HERMIDA ET AL., 1992; PUENTE, 1994). Del mismo modo en Galicia está ampliamente citada en todo el territorio (CASTILLEJO, 1986; ONDINA, ET AL., 1997).

Oestophora silvae Ortiz de Zárate, 1962 (Fig. 1F)

Citas previas: ALTIMIRA (1969); CASTILLEJO (1986); OUTEIRO (1988); ALTONAGA ET AL. (1994); PUENTE (1994).

Material examinado: Localidades 1, 10, 12, 13, 23, 27, 28, 30, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 64, 66, 67, 68, 69, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 95. Número total de ejemplares: 140.

Distribución. En la Península Ibérica esta especie está citada únicamente en

la franja norte, desde el País Vasco hasta Galicia (CASTILLEJO, 1986; PUENTE, 1994; ONDINA ET AL., 1997), descendiendo por el oeste de Portugal (HERMIDA Y RODRÍGUEZ, 1996). Hasta el momento en la provincia de Lugo estaba citada únicamente en puntos aislados del norte y en la sierra de O Courel (OUTEIRO, 1988), confirmándose con este trabajo su amplia distribución en Galicia.

Oestophorella buvinieri (Michaud, 1841) (Fig. 1G)

Citas previas: ALTIMIRA (1969); ALTONAGA ET AL. (1994).

Material examinado: Localidades 10, 18. Número total de ejemplares: 5.

Distribución. *Oestophorella buvinieri* es un endemismo cantábrico que se

extiende desde el occidente del País Vasco hasta Galicia (ALTONAGA ET AL., 1994; PUENTE, 1994), alcanzándose en el área de estudio su límite de distribución oriental con las dos citas del presente trabajo.

Subfamilia HYGROMIINAE Tryon, 1866

Candidula intersecta (Poiret, 1801) (Fig. 1H)

Citas previas: ALTIMIRA (1969); CASTILLEJO (1986).

Material examinado: Localidad 14. Número total de ejemplares: 4.

Distribución. En la Península Ibérica presenta una distribución particular, ya que se encuentra citada en el tercio occidental y, alejada de este área de distri-

bución, en el País Vasco (PUENTE, 1994). En Galicia es más característica en la franja oeste y sus citas se van haciendo más raras a medida que avanzamos hacia el norte (ONDINA ET AL., 1997); en el área de estudio ha aparecido únicamente y hasta el momento en tres localidades.

Xerotricha apicina (Lamarck, 1822) (Fig. 1I)

Material examinado: Localidad 13. Número total de ejemplares: 2.

Distribución. Especie con una distribución muy fragmentada, concentrándose sus citas principalmente en el cuadrante suroccidental de la península (NOBRE, 1941; PUENTE, 1994), en el litoral catalán

(BOFILL Y HAAS, 1920a; BOFILL Y HAAS, 1920b) y en las islas Baleares (GASULL, 1965). En Galicia está escasamente representada, con citas aisladas en el litoral (SACCHI Y VIOLANI, 1977; CASTILLEJO, 1986; ONDINA ET AL., 1997). Se trata de la primera cita de esta especie para el área de estudio.

Tabla I. Listado de las localidades, U.T.M. en 10x10 Km y fecha de recogida de las muestras.
Table I. List of the localities, U.T.M. 10 x10 Km and sampling date.

Localidad	U.T.M.	Fecha	Localidad	U.T.M.	Fecha
1 Vilapedre	29TPJ00	24/07/97	50 Fonte	29TPH46	29/05/98
2 Moreda	29TPJ10	25/07/97	51 Portomarin	29TPH14	30/05/98
3 Galgao	29TPJ20	25/07/97	52 Neira	29TPH24	30/05/98
4 Riotorto	29TPJ40	25/07/97	53 Ferreira de Pallares	29TPH04	30/05/98
5 Maior	29TPJ30	25/07/97	54 Vilarmide	29TPH49	31/05/98
6 Requerez	29TPJ12	26/07/97	55 Piñeira	29TPH44	06/06/98
7 Galdo	29TPJ13	26/07/97	56 Farreiros	29TPH45	06/06/98
8 Xuances	29TPJ14	26/07/97	57 Lán cara	29TPH34	06/06/98
9 Mor	29TPJ22	27/07/97	58 Suar	29TPH13	07/06/98
10 Rúa (Oirás)	29TPJ21	27/07/97	59 Bagude	29TPH03	07/06/98
11 O Marco	29TPJ23	27/07/97	60 A Pobra de Burón	29TPH57	22/07/98
12 Teixeira	29TPJ32	28/07/97	61 Trobo	29TPH58	22/07/98
13 Alemparte	29TPJ33	28/07/97	62 Vilarmeán	29TPH68	22/07/98
14 Morás	29TPJ24	28/07/97	63 Seir	29TPH78	23/07/98
15 Masma	29TPJ31	29/07/97	64 Negueira de Muñiz	29TPH77	23/07/98
16 Reinante	29TPJ42	29/07/97	65 Vilabol	29TPH67	23/07/98
17 As Anzas	29TPJ51	30/07/97	66 Castro (Moreira)	29TPH56	24/07/98
18 Arante	29TPJ41	30/07/97	67 Queizán	29TPH66	24/07/98
19 Ribadeo	29TPJ52	31/07/97	68 Cabanas	29TPH55	24/07/98
20 Bazar	29TPH28	15/12/97	69 Navia-Moia	29TPH65	25/07/98
21 Roca	29TNH98	13/02/98	70 Rao-Faquis	29TPH75	25/07/98
22 Parga	29TNH97	13/02/98	71 Suarbol, Piornedo	29TPH74	25/07/98
23 Pigara	29TPH08	14/02/98	72 Doiras, Cervantes	29TPH64	25/07/98
24 Vilalba	29TPH09	14/02/98	73 Becerreá	29TPH54	25/07/98
25 Cazás	29TNH99	14/02/98	74 Busnollán	29TPH53	26/07/98
26 Vilalba-Meira	29TPH19	15/02/98	75 Pedrafita- Doiras	29TPH63	26/07/98
27 Moncelos	29TPH29	15/02/98	76 Triacastela	29TPH43	26/07/98
28 Gruñedo	29TPH38	15/02/98	77 Foxos, Samos	29TPH33	26/07/98
29 Outeiro-Quintela	29TPH28	16/02/98	78 Biville	29TPH23	27/07/98
30 Vián	29TPH39	16/02/98	79 Chantada- Mato	29TNH91	05/04/99
31 Porto	29TPH18	15/02/98	80 Sabadelle	29TPH02	05/04/99
32 Begonte	29TPH07	16/02/98	81 Chantada	29TPH01	06/04/99
33 Outeiro de Rei	29TPH17	16/02/98	82 R. Portiño- Ousende	29TPH12	06/04/99
34 Orizón	29TPH27	17/02/98	83 Tribas	29TPH11	06/04/99
35 Condes	29TNH96	18/02/98	84 Oleiros	29TPH00	07/04/99
36 Ferreira	29TNH95	18/02/98	85 Fonte A. (Pantón)	29TPH10	07/04/99
37 Guntín	29TNH94	18/02/98	86 Barantes	29TPG19	07/04/99
38 Lugo-Camoira	29TPH16	19/02/98	87 Saa (Pobra Brollón)	29TPH31	08/04/99
39 Cotá	29TPH06	19/02/98	88 Doade	29TPG29	08/04/99
40 Gondar	29TPH26	19/02/98	89 Marcelle	29TPH20	08/04/99
41 Anseán	29TPH25	20/02/98	90 Goo (Rio Mao)	29TPH32	09/04/99
42 Outeiro	29TPH15	20/02/98	91 Barxa (Rio Mao)	29TPH22	09/04/99
43 Gundín-Friol	29TPH05	20/02/98	92 Ribas Pequeñas	29TPH21	09/04/99
44 Riveira de Piquín	29TPH48	03/04/98	93 Paradapiñol	29TPH50	10/04/99
45 Bogo	29TPH59	02/04/98	94 Quiroga	29TPH40	10/04/99
46 Mosteiro	29TPH37	28/05/98	95 Augasmestas	29TPH30	10/04/99
47 Mendreiras	29TPH47	28/05/98	96 Carbedo	29TPH52	10/04/99
48 Sobrado	29TPH35	29/05/98	97 A Rogueira	29TPH51	10/04/99
49 Castroverde	29TPH36	29/05/98			

A *Elona quimperiana*

B *Ashfordia granulata*

C *Cochlicella acuta*

D *Prietocella barbara*

E *Oestophora barbula*

F *Oestophora silvae*

G *Oestophorella buvinieri*

H *Candidula intersecta*

I *Xerotricha apicina*

Figura 1. Mapas de distribución.
Figure 1. Distribution maps.

J *Xerotricha conspurcata*

K *Helicella itala*

L *Helicella zaratei*

M *Mengoana brigantina*

N *Zenobiella subrufescens*

O *Portugala inchoata*

P *Ponentina subvirescens*

Q *Cepaea nemoralis*

R *Helix aspersa*

S *Theba pisana*

T *Cernuella virgata*

U *Xerosecta cespitum*

Xerotricha conspurcata Draparnaud, 1801 (Fig. 1J)

Citas previas: ONDINA, HERMIDA Y OUTEIRO (1995).

Material examinado: Localidad 19. Número total de ejemplares: 2.

Distribución. Esta especie se distribuye por la mitad sur peninsular y el litoral catalán (PUENTE, 1994). La localidad aportada en este trabajo representa la única cita

de la mitad noroccidental de la Península, donde fue encontrada por primera vez por ONDINA ET AL. (1995). Se ha encontrado una población con muy pocos individuos, muy alejada de su área de distribución, por lo que es posible, que de acuerdo con los autores antes mencionados, se trate de una introducción bastante reciente.

Helicella itala (Linneo, 1758) (Fig. 1K)

Citas previas: CASTILLEJO (1986); OUTEIRO (1988).

Material examinado: Localidades 16, 28, 46, 74. Número total de ejemplares: 13.

Distribución. Esta especie se extiende por la mitad norte peninsular (MANGA,

1983; HERMIDA ET AL., 1992; ALTONAGA ET AL., 1994; PUENTE, 1994). En Galicia se comporta principalmente como una especie litoral, también confinada al norte, provincias de A Coruña y Lugo (CASTILLEJO, 1986, ONDINA ET AL., 1997).

Helicella zaratei Gittenberger et Manga, 1977 (Fig. 1L)

Citas previas: OUTEIRO (1988).

Material examinado: Localidades 96, 97. Número total de ejemplares: 2.

Distribución. *Helicella zaratei* es un endemismo galaico-leonés, citada úni-

camente en algunos puntos de León (MANGA, 1983). En Galicia parece estar restringida a los afloramientos calizos de la Sierra do Courel (OUTEIRO, 1988).

Mengoana brigantina (da Silva Mengo, 1867) (Fig. 1M)

Citas previas: CASTILLEJO (1986) como *Eumphalia (Mengoana) brigantina* (Ortiz de Zárate, 1949) OUTEIRO (1988) como *Eumphalia (Mengoana) brigantina*.

Material examinado: Localidad 74. Número total de ejemplares: 10.

Distribución. Endemismo ibérico restringido al noroeste de la Península (HIDALGO, 1875; CASTILLEJO, 1986;

HERMIDA ET AL., 1992; PUENTE Y PRIETO, 1992). En Galicia está citada en puntos aislados del litoral occidental (ONDINA ET AL., 1997), mientras que en el área de estudio parece circunscribirse a la zona de O Courel (CASTILLEJO, 1986; OUTEIRO, 1988), caracterizada por ser uno de los escasos afloramientos calizos gallegos.

Zenobiella subrufescens (Miller, 1822) (Fig. 1N)

Citas previas: CASTILLEJO (1986); ALTONAGA ET AL. (1994); PUENTE (1994).

Material examinado: Localidades 5, 10, 12, 30, 32, 42, 43, 70. Número total de ejemplares: 34.

Distribución. Esta especie está restringida al norte peninsular, sin alejarse

de la franja litoral (ALTONAGA ET AL., 1994; PUENTE, 1994). En Galicia sus citas se concentran principalmente en la mitad norte (CASTILLEJO, 1986; ONDINA ET AL., 1997). Las escasas citas previas de esta especie en el área de estudio se sitúan en la franja litoral.

Portugala inchoata (Morelet, 1845) (Fig. 1O)

Citas previas: ALTIMIRA (1969) como *Z. inchoata* (Morelet, 1845); CASTILLEJO (1986); OUTEIRO (1988).

Material examinado: Localidades 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 76, 80, 81, 82, 85, 86, 88, 90, 91, 95. Número total de ejemplares: 144.

Distribución. Especie atlántica ampliamente distribuida por toda la franja occidental de la Península Ibérica (NOBRE, 1941; HERMIDA ET AL., 1992; PUENTE, 1994). En Galicia es una especie muy abundante y citada en la mayoría de los estudios sobre la malacofauna de esta comunidad (MACHO VELADO, 1871; HIDALGO, 1875; CASTILLEJO, 1986; OTERO Y TRIGO, 1989; ONDINA ET AL., 1997).

Subfamilia PONENTININAE Schileyko, 1991

Ponentina subvirescens (Bellamy, 1839) (Fig. 1P)

Citas previas: ALTIMIRA (1969) como *Trichia occidentalis* (Récluz); RIBALLO ET AL. (1985) como *Ponentina ponentina* (Morelet, 1845); CASTILLEJO (1986) como *P. ponentina*; OUTEIRO (1988) como *P. ponentina*.

Material examinado: Localidades 2, 3, 4, 22, 24, 25, 29, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 51, 59, 63, 65, 66, 73, 76, 78, 80, 82, 84, 87, 89, 91, 93, 94, 95. Número total de ejemplares: 69.

Distribución. Está bien representada en el occidente peninsular (NOBRE, 1941; MANGA, 1983; HERMIDA ET AL., 1992; PUENTE Y PRIETO, 1992) así como en Galicia (HIDALGO, 1875; CASTILLEJO, 1986; ONDINA ET AL., 1997). Hasta el presente estudio era una especie citada de forma aislada en la provincia de Lugo.

Familia HELICIDAE Rafinesque, 1815.

Subfamilia HELICINAE Rafinesque, 1815

Cepaea nemoralis (Linneo, 1758) (Fig. 1Q)

Citas previas: MACHO VELADO (1871) como *Helix nemoralis* Linné; HIDALGO (1875) como *H. hortensis*, O.F. Müller, 1774; ALTIMIRA (1969); CASTILLEJO (1986); OUTEIRO (1988); ALTONAGA ET AL. (1994); PUENTE (1994).

Material examinado: Localidades 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,

59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Número total de ejemplares: 275

Distribución. En la Península Ibérica se extiende por la franja portuguesa (HIDALGO, 1875; NOBRE, 1941) y toda la mitad norte (ALTONAGA ET AL., 1994; PUENTE, 1994). En Galicia es una especie muy frecuente en toda la comunidad (CASTILLEJO, 1986; ONDINA ET AL., 1997).

Helix aspersa (Müller, 1774) (Fig. 1R)

Citas previas: ALTIMIRA (1969); CASTILLEJO (1986); OUTEIRO (1988); ALTONAGA ET AL. (1994).

Material examinado: Localidades 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,

86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95. Número total de ejemplares: 194.

Distribución. *Helix aspersa* es una especie muy frecuente en todo el terri-

torio peninsular (ALTONAGA ET AL., 1994; PUENTE, 1994) así como en Galicia (CASTILLEJO, 1986; ONDINA ET AL., 1997).

Theba pisana (Müller, 1774) (Fig. 1S)

Citas previas: ALTIMIRA (1969); CASTILLEJO (1986).

Material examinado: Localidades 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 34, 44, 94. Número total de ejemplares: 52.

Distribución. Especie que se distribuye por todo el litoral ibérico, mitad sur penin-

sular y valle del Ebro (HIDALGO, 1875; NOBRE, 1941; GASULL, 1965; PUENTE, 1994). En Galicia se halla presente a lo largo de toda la costa (MACHO VELADO, 1871; HIDALGO, 1890; ALTIMIRA, 1969; SACCHI Y VIOLANI, 1977; CASTILLEJO, 1986; OTERO Y TRIGO, 1989; ONDINA ET AL., 1997).

DISCUSIÓN

El hecho de que en la provincia de Lugo se encuentren algunos de los afloramientos calizos más importantes de la comunidad gallega, y de que se trataba de un área poco estudiada, abría la posibilidad de que presentase diferencias sustanciales, en referencia a su fauna malacológica, en comparación a otras áreas de Galicia. En el número de especies encontradas no destaca respecto al resto de Galicia, aunque sí existen mayor número de endemismos. En este sentido el número de especies de la superfamilia Helicoidea no presenta diferencias sustanciales con el resto de la comunidad gallega, aunque habría que mencionar que en esta provincia se encuentra el límite de distribución occidental de algunas especies.

Cabe destacar que se cita por primera vez en el área de estudio *X. apicina*, especie de muy reducida presencia en Galicia. Así mismo se ha ampliado el área de distribución conocida de un número notable de especies, incluso de aquellas más frecuentes en el área de estudio, pero que por los motivos citados estaban escasamente representadas, como *H. aspersa*, *C. nemoralis*, *O. barbula*, o *P. inchoata*. Entre las especies que parecían estar restringidas a puntos aislados del área de estudio y que han pasado a ser frecuentes cabe destacar *A. granulata*, *P. subvirescens*, *O. silvae* y *P. barbara*. En referencia a esta última, que presenta un

comportamiento costero en el occidente gallego (ONDINA ET AL., 1997), en este trabajo se observa que penetra de forma clara hacia el interior, continuándose su distribución con las zonas colindantes de Asturias y León (MANGA, 1983; HERMIDA ET AL., 1992; PUENTE, 1994).

En contraposición a los grupos anteriores existen otras especies que parecen limitarse a zonas concretas. En este sentido cabe mencionar que en lo que respecta a *O. buvinieri* y *H. zaratei*, se ratifica que el límite de distribución occidental se encuentra en la provincia de Lugo, en el noreste para la primera y en el afloramiento calizo de O Courel para la segunda. Observando la figura 1M vemos que algo similar ocurre con *M. brigantina*, que únicamente se localiza en O Courel, aunque existen citas aisladas en el litoral occidental (ONDINA ET AL., 1997). Esto probablemente es debido a que su distribución, como la de la mayoría de los helicoideos, se ve muy influenciada por los requerimientos de calcio, disponible en las zonas costeras en forma de sales. Este mismo comportamiento se puede observar claramente en especies como *H. itala* o *T. pisana*, estrictamente litorales en el resto de Galicia (ONDINA ET AL., 1997).

En lo que respecta a *C. intersecta*, una especie con escasa representación en el área de estudio, y coincidiendo con lo señalado por CASTILLEJO (1986), pre-

senta variaciones de la parte masculina del aparato genital. Concretamente, la longitud del flagelo respecto al conjunto pene-epifalo en los ejemplares encontrados, es superior al descrito por otros autores. Carecemos de material suficiente para realizar un estudio profundo del tema, pero no podemos descartar la existencia de una especie diferente, hecho señalado por algunos autores (ORTIZ DE ZÁRATE, 1991; PUENTE, 1994; ALTABA, 1997).

Finalmente, creemos oportuno incluir los mapas de distribución de dos

especies que han sido citadas en el área de estudio por otros autores y no fueron encontradas en el presente trabajo (Figuras 1T y 1U). *Cernuella virgata* (Da Costa, 1778), común en la Península Ibérica, se convierte en Galicia en una especie rara, ya que se ha encontrado en un único punto de la provincia de Lugo (CASTILLEJO, 1986). *Xerosecta cespitum* (Draparnaud, 1801) ha sido citada únicamente en dos localidades (PUENTE, 1994 y ONDINA ET AL., 1995) muy próximas a los límites occidentales de su amplia área de distribución.

BIBLIOGRAFÍA

- ALTABA, C.R., 1997. How many species of *Candidula* (Gastropoda: Hygromiidae) in northern Portugal?. *Iberus*, 15 (1): 1-4.
- ALTIMIRA, C., 1969. Notas Malacológicas. VIII Moluscos del Delta del Llobregat. IX Nuevas aportaciones y datos a la fauna malacológica catalana. XI Moluscos terrestres y de agua dulce recogidos en la provincia de Lugo y de Asturias. *Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada*, 46: 91-113.
- ALTONAGA, K.; GÓMEZ, B.; MARTÍN, R.; PRIETO, C.; PUENTE, A. Y RALLO, A., 1994. *Estudio faunístico y biogeográfico de los moluscos terrestres del norte de la Península Ibérica*. Ed. Eusko Legebiltzarra, Parlamento Vasco. 505 pp.
- BOFILL, A. Y HAAS, F., 1920a. Estudi sobre la malacología de les Valls Pirenaiques. Vall del Noguera Pallaresa. *Treballs del Museu de Ciénces Naturals*. Barcelona, 3 (10): 100-220.
- BOFILL, A. Y HAAS, F., 1920b. Estudi sobre la malacología de les Valls Pirenaiques. Vall del Segre i Andorra. *Treballs del Museu de Ciénces Naturals*. Barcelona, 3 (12): 225-375.
- CASTILLEJO, J., 1986. *Caracoles terrestres de Galicia, Familia Helicidae (Gastropoda, Pulmonata)*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago, 122, 66pp.
- CASTILLEJO, J.; RIBALLO, I. Y DÍAZ-COSÍN, D., 1987. Estudio de las protoconchas de los microgasterópodos del bosque de los Cabaniños (Sierra de los Ancares, Lugo, España). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Biología)*, 83 (1-4): 57-66.
- CAZIOT, E., 1915. La fauna terrestre Lusitanienne. *Bulletin de la Société Linnéenne de Lyon*, 62: 43-65.
- GASULL, L., 1965. Algunos moluscos terrestres y de agua dulce de Baleares. *Boletín Sociedad Historia Natural*. Baleares, 11 (1-4): 7-161.
- HERMIDA, J., OUTEIRO, A. Y RODRÍGUEZ, T. 1992. Distribución de los Helicidae *sensu* Zilch 1959-60 (Gastropoda: Pulmonata) en Asturias, León, Zamora y Salamanca. *Revista Academia Galega das Ciencias*, 11: 81-93.
- HERMIDA, J. Y RODRÍGUEZ, T., 1996. Contribución a la fauna de caracoles terrestres y dulceacuícolas de Portugal. *Real Sociedad Española de Historia Natural*. Tomo Extraordinario. 125 Aniversario de la RSEHN. 106-108 pp.
- HIDALGO, J., 1875. *Catálogo iconográfico y descriptivo de los moluscos terrestres de España, Portugal y las Baleares*. Madrid. Parte 1A: 224 pp., Parte 2A: 16 pp.
- HIDALGO, J., 1890. Catálogo de los Moluscos recogidos en Bayona de Galicia. *Revista para el progreso de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*, 21 (7): 396-397.
- MACHO VELADO, J., 1871. Catálogo de los moluscos terrestres observados en Galicia. *Hojas Malacológicas*, 10-16.
- MANGA, M. Y., 1983. *Los Helicidae (Gastropoda, Pulmonata) de la provincia de León*. CSIC. León. 394 pp.
- MARTÍNEZ-ORTÍ, A.; MARTÍNEZ-LÓPEZ, F.; ROBLES CUENCA, F. Y RODRÍGUEZ BABÍO, C., 1990. El Género *Cochlicella* Risso, 1826 (Pulmonata, Helicidae) en la Comunidad Valenciana. *Iberus*, 9 (1-2): 393-405.
- NOBRE, A., 1941. Fauna malacológica de Portugal, II. Moluscos terrestres e fluviais. *Memórias e Estudos do Museu Zoológico*. Universidade Coimbra, 124: 1-277 + 30 lám.
- NORDSIECK, H., 1987. Revision des Systems der Helicoidea (Gastropoda: Stylommatophora). *Archiv für Molluskenkunde*, 118 (1-3): 9-50.
- NORDSIECK, H., 1993. Das system der paläarktischen Hygromiidae (Gastropoda: Stylommatophora: Helicoidea). *Archiv für Molluskenkunde*, 122: 1-23.

- ONDINA, P., HERMIDA, J. Y OUTEIRO, A., 1995. Nuevas citas de cuatro gasterópodos terrestres para Galicia. *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)*, 5: 215-224.
- ONDINA, P., HERMIDA, J. Y OUTEIRO, A., 1997. Nuevos datos sobre la distribución de la Superfamilia Helicoidea Rafinesque, 1815 (Gastropoda, Pulmonata, Stylommatophora) en el oeste de Galicia. *Sociedad Española de Malacología. Iberus*, 15 (1): 5-22.
- ORTIZ DE ZÁRATE, A., 1962. Observaciones anatómicas y posición sistemática de varios helícidos españoles. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 60: 81-104.
- ORTIZ DE ZÁRATE, A., 1991. *Descripción de los moluscos terrestres del valle del Najerilla*. Ed. Gobierno de La Rioja: Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Logroño. 400 pp.
- OTERO, J. Y TRIGO, J., 1989. Moluscos de la Ría de Muros. *Thalassas*, 7: 79-90.
- OUTEIRO, A., 1988. *Gasterópodos de O Courel (Lugo)*. Tesis Doctoral (no publicada). Universidad de Santiago de Compostela. 626 pp.
- PUENTE, A., 1994. *Estudio Taxonómico y Biogeográfico de la Superfamilia Helicoidea Rafinesque, 1815. (Gastropoda, Pulmonata: Stylommatophora) de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Tesis Doctoral. Universidad del País Vasco. 1994.
- PUENTE, A. Y PRIETO, C., 1992. La superfamilia Helicoidea (Pulmonata: Stylommatophora) en el norte de la Península Ibérica: Corología y sectorización malacogeográfica. *Gracellsia*, 48: 133-169.
- RIBALLO, I., DÍAZ- COSÍN, D.J. Y CASTILLEJO, J., 1985. Taxocenosis de Microgasterópodos del Bosque de los Cabaniños (Sierra de Ancares, Lugo). *Trabajos Compostelanos de Biología*, 12: 99-119.
- SACCHI, C. Y VIOLANI, C., 1977. Ricerche ecologiche sulle elicide dunicola della Ria di Vigo (Spagna). (Gastropoda, Pulmonata). *Natura*, 68 (3-4): 253-284.